

ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ В БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ХАЁТ СИФАТИГА КАСАЛЛИКНИНГ ТАСИРИНИ АНИҚЛАШ

Рахманова Азиза Махмаражабовна

Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий – амалий тиббиёт марказининг

Вирусология илмий амалий тадқиқот институти

Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7081084>

Мавзунинг долзарблиги. Вирусли гепатит В ҳозирги кунда нафақат Ўзбекистонда балки бутун дунёда ечимини охиригачи топмай турган муаммолардан бир ҳисобланади. Бундан ташқари гемоконтакт гепатитлар, уларнинг сурункали турларининг узига хослиги ўз долзарблигини намоён қилмоқда. БЖССТ малумотига кўра бутун жаҳонда 500 миллион атрофидаги одамлар вирусли гепатит В билан зарарланганлар, 350 миллиондан кўпроқ ода еса вирусли гепатит С билан касалланганлар. Вирусли гепатит В ва С натижасида ривожланадиган жигар церрози ва гепатоцеллюлар карцинома кўп учрайдиган ўлим сабабларининг ўнталигига киради. Хар йилига 2 миллион атрофидаги инсонлар сурункали вирусли гепатитлар натижасида оламдан ўтишади. Шу билан бирга вирусли гепати юқтириб олганларнинг умумий сони кундан кунга кўпайиб бориши асосий муаммолардан ҳисобланади. Вирусли гепатитлар билан оғриган беморларнинг хаёт сифатини баҳолаш янги даволарини излаб топиш, касалликнинг кечишини баҳолаш ва шунга мос даволарни қўллашга ёрдам беради.

Ишнинг мақсади: вирусли гепатит билан оғриган беморларнинг хаёт сифатидан кеилб чиқган ҳолда даво самарадорлигини ошириш.

Текшириш материаллари ва усуллари. Текшириш Вирусология инмий текшириш институтининг Гепатология бўлимда 90 та бемор да ўтқазилди. Текширувдан ўтган беморларнинг ёши 18 ёшдан 50 ёшгача бўлди. Шундан аёл жинсли беморлар 47 та, эркак жинсли беморлар 43 тани ташкил қилди. Шулардан 18 ёшдан 35 ёшгача бўлган беморлар 42 тани ташкил қилса, 36 ёшдан 50 ёшгача бўлган беморлар 48 тани ташкил қилди. Хаёт сифатини аниқлаш учун иккита сўровнома MOS – SF 36 (Medical Outcomes Stady – Short From) ва GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale) дан фойдалинилди. Депрессия қанчалик юқори еканлигини виоусга қарши даво вақтида ва ундан сейинги ҳолатини аниқлаш учун Занга (Zung Self-Raiting Depression Scale) шкаласидан фойдаланилди.

Текширишнинг натижалари: текшириш ўтқазилган вақтида вирусли гепатит билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатини кўрсатувчи тиббий ва социал факторлар аниқланди. Текширишда шу нарса аниқландики эркак жинсли беморларда ВГВ оғир кечади. Ҳаёт сифати сурункали вирусли гепатит В билан оғриган беморларда ҳам жисмоний ҳам психологик томондан пасаяди. ВГВ оғриган беморлар асосан қорнидаги оғриқга ва диспептик синдромларга шикоят қилишди, кам ҳолларда ГЭРБга.

Хулоса:

1. Гепатит В билан боғлаган беморларнинг ҳаётининг сифати касалликнинг босқичи, зарарли одатлари бор йўқлигига боғлиқ.
2. Сурункали гепатит В билан оғриган беморлар ҳаёти сифати пасайиши касаллик қайталанган вақтда кузатилади.
3. Сурункали гепатитларда вирусга қарши даво тугатилгач қон таҳлиллари яхшиланади ва бу ўз навбатида ҳаёт сифатини яхшиланишига олиб келади.

